

УДК 811.111'37'373.7

© 2024 Е. В. Трофимова, М. С. Болотова

АНТОНИМИЧНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: СЕМАНТИКА И РОЛЬ В ОТОБРАЖЕНИИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА*

Статья посвящена анализу особенностей семантики антонимичных фразеологических единиц в английском языке. Представлены результаты исследования семантических и лингвокультурных особенностей фразеологических единиц в английском языке. Описаны факторы, повлиявшие на формирование английской языковой картины мира.

Ключевые слова: фразеологическая единица, антоним, языковая картина мира, семантика.

© 2024 E. V. Trofimova, M. S. Bolotova

ANTONYMIC PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: SEMANTICS AND ROLE IN REFLECTING THE LINGUISTIC WORLDVIEW

The article deals with the analysis of the peculiar antonymic phraseological units' semantics in English. The paper reveals the research results of semantic and linguacultural features of phraseological units in English. The factors shaping the English linguistic worldview have been described.

Key words: phraseological unit, antonym, linguistic worldview, semantics.

1. Введение

Данная статья посвящена исследованию особенностей семантики антонимичных фразеологических единиц (ФЕ) в английском языке. Антонимичные ФЕ традиционно классифицируются как отдельная подкатегория ФЕ. Исследуемые единицы используются в языке в связи с тем, что у говорящего появляется необходимость передать противоречивость окружающего мира.

В основе нашего исследования семантики ФЕ с оппозиционными значениями лежит теория А. В. Кунина, который полагает, что важной процедурой описания ФЕ является установление семантических групп, в которых употребляются те или иные ФЕ [Кунин, 2005: 160]. Например, ФЕ *let smb. go in peace* 'отпустить с миром' – *run fall of* 'переругаться в пух и прах', *make one's peace with smb.* 'помириться с кем-то' – *pull caps* 'поссориться', *make peace* 'помириться' – *be at loggerheads with smb.* 'поссориться, быть не в

* Исследование проводилось по теме государственного задания «Декодирование и интерпретация аксиологической семантики в славянских, германских, романских и кавказских лингвокультурах» (номер госрегистрации 124012400351-9).

ладах с кем-то' имеют в своих значениях общие семантические компоненты «поссориться – помириться» значит они могут быть определены в одну семантическую группу.

Данное исследование выполнено с позиции лингвокультурологии, которая изучает язык в тесной связи с культурой. В научной сфере существует множество работ, посвящённых анализу этого феномена в лингвистике (см., например, работы Е. Ф. Арсентьевой [Арсентьева, 1989], М. С. Гутковской [Гутковская, 2014], В. И. Карасика [Карасик, 2002], Р. А. Майтиевой [Майтиева, 2022]).

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что проблема фразеологической антонимии в английском языке изучена недостаточно хорошо, особенно в части критериев её выделения. Данная работа предлагает исследование семантических и лингвокультурных особенностей ФЕ в английском языке, а также выявление особенностей языковой картины мира, отражённых в английских фразеологизмах.

Объектом исследования являются антонимичные ФЕ в английском языке.

Предметом исследования служат семантические и лингвокультурологические особенности антонимичных ФЕ.

Материалом исследования послужили 450 ФЕ в английском языке, отобранных методом сплошной выборки из фразеологических словарей английского языка. Источниками фразеологизмов послужили такие фразеологические словари, как Англо-русский фразеологический словарь под ред. А. В. Кунина [Кунин, 2005], а также Cambridge Idioms Dictionary [Cambridge Idioms Dictionary, 2006]; Longman Idioms Dictionary [Longman Idioms Dictionary, 2000]; Oxford Dictionary of Idioms [Oxford Dictionary of Idioms, 2004]; McGraw-Hill's Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs [McGrawHill's Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs, 2005].

2. Результаты исследования

2.1. В структуре языка антонимы – слова, имеющие противоположные значения, занимают особое место. Антонимы являются важным аспектом системных отношений в словарном запасе языка, в данном случае английского. Современная лингвистика рассматривает синонимию и антонимию как крайние случаи, когда слова взаимозаменяемы и имеют противоположные значения. Синонимические отношения характеризуются семантическим сходством, а антонимические – семантическим различием. Как категория лексико-семантической системы языка, антонимия является лингвистически универсальной категорией: она встречается во всех языках, а ее единицы демонстрируют базовую структуру общего антонимического значения и высокую степень сходства в структурно-семантической классификации антонимов.

Согласно Лингвистическому энциклопедическому словарю, антонимы – «слова одной части речи, имеющие противоположные значения» [Ярцева, 1990: 137]. С учетом выражаемого типа противоположности антонимы можно подразделить на следующие классы:

1. Антонимы, выражающие качественный контраст. Они реализуют контрапунктическую оппозицию и выявляют постепенное противопоставление: «легкий» (простой, тривиальный) – «трудный» (сложный).

2. Антонимы, выражающие дополительность (комплементарность). Шкала противоположностей представлена как две противоположности, дополняющие друг друга во множестве, так что отрицание одной из них передает смысл другой: «не + истинный» = «ложный».

3. Антоним, который выражает противоположную направленность действий, атрибутов и свойств энергии. Эта лингвистическая оппозиция основана на логически противоположных понятиях «входит» – «выходит», «горит» – «гаснет».

Д. Н. Шмелев определяет антонимы как слова, которые противоречат наиболее общему и основному семантическому признаку своего значения, поскольку находятся на крайнем конце соответствующей лексико-семантической парадигмы [Шмелев, 1977: 156].

Вполне естественно, что антонимия как семантическое противопоставление двух языковых единиц может наблюдаться и во фразеологии. По определению А. В. Кунина, под фразеологическими антонимами понимаются языковые единицы с противоположными значениями [Кунин, 2005: 150].

Американские и английские лингвисты, изучающие устойчивые словосочетания, характеризуют ФЕ как идиомы. Дж. Сейдл и У. Макморди определяют идиому как ряд слов, приобретающих определенное значение, отличное от значений его компонентов [Seidl, 1978: 67].

Фразеологическая антонимия определяется А. И. Алехиной как «тип семантической сочетаемости фразеологических единиц», который «составляет особую подсистему английской фразеологии».

Описывая основные характеристики фразеологической антонимии, А. И. Алехина отмечает, что основным семантическим признаком исследуемой лексикки является семантическое сходство, выраженное «семантической корреляцией» с противоположным значением, т. е. выражающим одно и то же общее понятие [Алехина, 1968: 25].

2.2. Национально-культурная специфика присутствует на всех языковых уровнях, но наиболее ярко она проявляется в языковых единицах, которые являются имманентными, и внутренняя форма которых отражает мировоззрение конкретной

этнической группы – ФЕ. Являясь фрагментом языковой картины мира, фразеология выражает материальную и духовную культуру, мышление и познание людей.

По мнению известного лингвиста В. Н. Телия, фразеологический состав языка – это «зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание», именно фразеологизмы как бы навязывают носителям языка особое видение мира, ситуации. В. Н. Телия утверждает, что «образы, лежащие в основе фразеологизмов-идиом и связанных значений слова, в основной массе прозрачны для данной лингвокультурной общности, т. к. отражают характерное для нее мировидение и миропонимание, что и позволяет говорить о культурно-национальной специфике фразеологического состава языка, проявляющейся более ярко, чем в его словарном запасе» [Телия, 1996: 91].

Д. О. Добровольский отмечает, что фразеология является частью лингвистического мировоззрения. ФЕ отражают в своей семантике длительный процесс развития народной культуры, определяют культурные установки и передают их от поколения к поколению. Они являются словесным выражением не только окружающей человека действительности, но и национально сформированного духовного сознания [Добровольский, 1990: 40].

Фразеология, как никакая другая наука о языке, наиболее полно отражает всю специфику фольклора. ФЕ особым образом воссоздают, наряду со словами, языковую картину мира. Природа значения ФЕ тесно связана с фоновыми знаниями носителя языка, с практическим опытом личности, с культурно-историческими традициями народа, говорящего на данном языке.

В. А. Маслова пишет, что значение целого ряда базовых слов и ФЕ сформировалось на основе антропоцентрического понимания мира – голова колонны, горлышко бутылки, ножка стола, прибрать к рукам, палец о палец не ударить, на каждом шагу и др. Такие номинативные единицы создают культурно-национальную картину мира, в которой отражаются быт и нравы, обычаи и поведение людей, их отношение к миру и друг к другу [Маслова, 2001: 68].

Фразеологизмы содержат прямую или косвенную культурную информацию о повседневной жизни, религии, национальной материальной и духовной культуре и традициях языкового сообщества. Ф. Г. Фаткулина отмечает, что языковая картина мира создается разными красками, наиболее яркими являются мифологемы, образно-метафоричные слова, коннотативные слова и др. Наше миропонимание частично находится в плену у языковой картины мира. Каждый конкретный язык включает в себе национальную, самобытную систему, которая определяет мировоззрение носителей

данного языка и формирует их картину мира [Фаткулина, 2011: 1003].

Е. А. Шимко в своей статье отмечает, что именно в содержательной стороне языка явлена картина мира данного этноса, которая становится фундаментом всех культурных стереотипов. Ее анализ помогает понять, чем различаются национальные культуры, как они дополняют друг друга на уровне мировой культуры. При этом если бы значения всех слов были культурно-специфичны, то вообще было бы невозможно исследовать культурные различия. Поэтому занимаясь культурно-национальным аспектом, мы учитываем и универсальные свойства языковых единиц [Шимко, 2012: 350].

Отличие фразеологизмов от других номинативных единиц состоит в том, что первые всегда обращены на субъект. Они возникают не только для того, чтобы описывать мир, но и для его оценки, интерпретации и выражения субъективного отношения к нему.

Анализируя языковую картину мира, создаваемую фразеологизмами, можно выделить ее основной признак – антропоцентричность. Так, антропоцентричность картины мира выражается в ее ориентации на человека, т. е. человек выступает как мера всех вещей: близко – *under one's nose*, быстро – *in a blink of an eye*, *at breakneck speed*, иметь голову на плечах – *to have a head on one's shoulders* и т. д.

Система образов в языковом фразеологическом составе функционирует как определенная «ниша» для образа мира и связана с материальной, социальной или духовной культурой данного языкового сообщества, поэтому может быть выражением его культурного и национального опыта и традиций.

2.3. Анализ английских антонимичных ФЕ позволил выделить восемь семантических групп: Действия, Социальное положение и его оценка, Эмоциональное состояние, Межличностные отношения, Абстрактные понятия, Характер, Внешние физические качества и Умственные способности (см. табл.).

Таблица. Семантическая классификация антонимичных ФЕ

Семантическая группа	Кол-во ФЕ, ед. (%)	Примеры
1	2	3
1. Действия	85 (19)	<i>blow away the cobwebs</i> 'выйти прогуляться' – <i>keep the house</i> 'оставаться дома'
2. Социальное положение и его оценка	64 (14)	<i>dog's dinner</i> 'презренный человек' – <i>of much account</i> 'имеющий ценность, значение'
3. Эмоциональное состояние	55 (12)	<i>be up in the air</i> 'выйти из себя, взбеситься' – <i>hold one's own</i> 'держаться в руках'

Окончание табл.

1	2	3
4. Межличностные отношения	54 (12)	<i>make peace</i> ‘помириться’ – <i>be at loggerheads with smb.</i> ‘поссориться, быть не в ладах с кем-то’
5. Абстрактные понятия, связанные с измерением уровня сложности	52 (12)	<i>as easy as pie</i> ‘очень просто, проще пареной репы’ – <i>double Dutch</i> ‘китайская грамота’
6. Характер	51 (11)	<i>get the breeze out</i> ‘трус’ – <i>as game as a cocker</i> ‘храбрец, бесстрашный’
7. Внешние, физические качества	47 (10)	<i>a long drink of water</i> ‘высокий человек, долговязый’ – <i>Tom Thumb</i> ‘маленький человек, мальчик-с-пальчик’
8. Умственные способности	42 (10)	<i>all there</i> ‘умный, смекалистый’ – <i>for the birds</i> ‘глупый, нелепый’
Всего	450 (100)	

С учетом полученных данных, представленных в таблице, наиболее многочисленной группой являются ФЕ, используемые для характеристики действий человека – 85 ФЕ, т. е. 19%.

ФЕ, используемые для характеристики действий человека, выражают:

1. Физическую активность: *blow away the cobwebs* ‘выйти прогуляться’ – *keep the house* ‘оставаться дома’;
2. Решение возникающих проблем: *beat about the bush* ‘ходить вокруг да около’ – *to come to the point* ‘перейти к сути дела’;
3. Приемы пищи: *be given to one’s belly* ‘объесться, придаваться чревоугодию’ – *perish with hunger* ‘умереть с голоду’;
4. Взаимоотношения: *be off one’s bargain* ‘освободиться от сделки’ – *drive a bargain* ‘заключить сделку’.

Следующую в количественном плане группу составляют ФЕ, обозначающие социальное положение и его оценку, – 64 ФЕ, т. е. 14%. Данные ФЕ можно разделить на следующие подгруппы:

1. Положение человека в обществе: *dog’s dinner* ‘презренный человек’ – *of much account* ‘имеющий ценность, значение’;
2. Семейное положение: *jump the broom-stick* ‘жениться, выйти замуж’ – *keep bach* ‘вести холостяцкий образ жизни’.

ФЕ, обозначающие эмоциональное состояние – 55 ФЕ, т. е. 12%, также являются многочисленной группой. ФЕ, используемые для характеристики эмоционального состояния человека, выражают:

1. Реакцию на происходящее вокруг / непосредственно с человеком: *be up in the air* ‘выйти из себя; взбеситься’ – *hold one’s own* ‘держать себя в руках’;

2. Темперамент человека: *cool as cucumber* ‘невозмутимый; спокойный’ – *of good cheer* ‘веселый; полный жизни’;

3. Эмоциональный фон человека: *flash one’s ivories* ‘смеяться от души’ – *cry like a baby* ‘горько плакать’.

Стоит отметить также группу ФЕ, обозначающую межличностные отношения – 54 ФЕ, т. е. 12%. Эти ФЕ можно разделить на следующие подгруппы:

1. Воздействие на другого человека: *bring smb. to terms* ‘заставить кого-то согласиться на условия’ – *come to terms* ‘пойти на уступки’;

2. Добросовестность по отношению к другим людям: *double cross* ‘обман, надувательство’ – *play square game* ‘вести честную игру’;

3. Оказание поддержки: *throw a monkey wrench into* ‘мешать, вставлять палки в колеса’ – *open a green signal* ‘дать зеленый свет, разрешить’.

Нельзя не упомянуть многочисленную группу ФЕ, обозначающих абстрактные понятия, связанные с измерением – 52 ФЕ, 12%. Данные ФЕ делятся на следующие подгруппы:

1. Время: *in a good hour* ‘вовремя’ – *in an ill hour* ‘не вовремя’;

2. Количество: *no room to swing a cat* ‘яблоку негде упасть’ – *to mill the wind* ‘переливать из пустого в порожнее’;

3. Ценность: *worth its weight in gold* ‘на вес золота’ – *not worth an old song* ‘грош цена’.

Следующую в количественном плане группу составляют ФЕ, обозначающие характер человека, – 51 ФЕ, т. е. 11%. Данные ФЕ можно разделить на следующие подгруппы:

1. Отношение к себе: *gentle as a lamb* ‘кроткий как ягненок’ – *hard as nails* ‘закаленный; выносливый’;

2. Отношение к окружающим: *a fighting cock* ‘забияка; драчун’ – *a poster boy* ‘примерный мальчик’;

3. Реакция на раздражители: *lose countenance* ‘выйти из себя; потерять самообладание’ – *be master of oneself* ‘держать себя в руках’.

3. Выводы

Таким образом, как категория лексико-семантической системы языка антонимия является лингвистически универсальной категорией: она встречается в английском и русском языках, а ее единицы демонстрируют базовую структуру общего

антонимического значения и высокую степень сходства в структурно-семантической классификации антонимов.

Язык представляет собой не только средство общения и способ взаимодействия между людьми, но и сокровищницу знаний, накопленных человечеством. Антонимичные ФЕ занимают особое место в картине мира носителей языка, поскольку они неразрывно связаны с повседневной жизнью человека: его привычками, эмоциями, поведением, а также с обычаями и традициями общества, в котором он живёт. Это явление возникает в языке в связи с необходимостью отразить двойственную природу событий, которые происходят вокруг человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алехина А. И. Фразеологическая антонимия в современном английском языке: пособие. Челябинск. 1968. 41 с.
2. Арсентьева Е. Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц: на материале фразеологических единиц, семантически ориентированных на человека в английском и русском языках. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1989. 123 с.
3. Гутовская М. С. Этноспецифичность фразеологической картины мира и факторы, ее порождающие // Вестник БДУ. Минск, 2014. Сер. 4. 2014. № 2. С. 50-52.
4. Добровольский Д. О. Сопоставительная фразеология (на материале германских языков). Владимир: ВГПИ, 1990. 80 с.
5. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 389 с.
6. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка. 3-е изд., стер. Дубна: Феникс +, 2005. 479 с.
7. Майтиева Р. А. Сопоставительный анализ антонимичных устойчивых словосочетаний русского и английского языков // *Universum: филология и искусствоведение: электрон. научн. журн.* Москва, 2022. Вып. 3 (93). Доступ: <https://7universum.com/ru/philology/archive/item/13259>. (дата обращения: 24.09.2024).
8. Маслова В. А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва: Академия, 2001. 208 с.
9. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва: Шк. «Языки русской культуры», 1996. 288 с.
10. Фаткулина Ф. Г. Языковая картина мира как способ концептуализации действительности // Вестник Башкирского университета / ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет». Уфа, 2011. С. 1002-1004.
11. Шимко Е. А. О проблемах перевода фразеологических единиц // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. Красноярск: ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева», 2012. Вып. 4 (22). С. 349-354.
12. Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика. Москва: Просвещение, 1977. 335 с.
13. Seidl J. English idioms and how to use them. Oxford: Oxford University Press, 1978. 157 p.

СПИСОК ЛЕКСИГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кунин А. В. Большой англо-русский фразеологический словарь: ок. 20000 фразеол. 6-е изд., испр. Москва: Живой язык, 2005. 942 с.
2. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. Москва: Сов. Энциклопедия, 1990. 683 с.
3. Cambridge international dictionary of idioms. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 504 p.
4. Longman Idioms Dictionary. Longman Ltd., 2000. 396 p.
5. Oxford Dictionary of Idioms. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2004. 340 p.
6. Spears Richard A. Dictionary of American idioms and phrasal verbs. Chicago: McGraw-Hill, 2005. 1080 p.

REFERENCES

1. Alekhina, A. I. (1968). *Frazeologicheskaya antonimiya v sovremenном angliyskom yazyke: posobie* [Phraseological antonymy in modern English: a handbook]. Chelyabinsk. (In Russ.).
2. Arsenteva, E. F. (1989). *Sopostavitelnyy analiz frazeologicheskikh yedinit: na materiale frazeologicheskikh yedinit, semanticheski orientirovannykh na cheloveka v angliyskom i russkom yazykakh* [Comparative analysis of phraseological units: based on the material of phraseological units semantically oriented to a person in English and Russian languages]. Kazan: Izd-vo Kazan. un-ta. (In Russ.).
3. Gutovskaya, M. S. (2014). Etnospetsifichnost frazeologicheskoy kartiny mira i faktory, eyo porozhdayushhie [Ethnospecificity of the phraseological picture of the world and factors generating it]. In *Vestnik BDU*. Minsk. Vol. 4. Pp. 50-52. (In Russ.).
4. Dobrovolskiy, D. O. (1990). *Sopostavitelnaya frazeologiya (na materiale germanskikh yazykov)* [Comparative phraseology (based on the material of the Germanic languages)]. Vladimir: VGPI. (In Russ.).
5. Karasik, V. I. (2002). *Yazykovoy krug: lichnost, kontsepty, diskurs* [Language Circle: Personality, Concepts, Discourse]. Volgograd: Peremena. (In Russ.).
6. Kunin, A. V. (2005). *Kurs frazeologii sovremenного angliyskogo yazyka*. 3d ed., ster. [Course of phraseology of the modern English language]. 3d ed., ster. Dubna: Feniks+. (In Russ.).
7. Maytieva, R. A. (2022). *Sopostavitelnyy analiz antonimichnykh ustoychivyykh slovosochetaniy russkogo i angliyskogo yazykov*. In *Universum: filologiya i iskusstvovedenie: elektron. nauchn. zhurn.* [Comparative analysis of antonymous set expressions of Russian and English]. Moskva. Vol. 3 (93). Available at: <https://7universum.com/ru/philology/archive/item/13259>. (accessed: 24.09.2024). (In Russ.).
8. Maslova, V. A. (2001). *Lingvokulturologiya: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy* [Lingvoculturology: textbook for students of higher educational institutions]. Moskva: Akademiya. (In Russ.).
9. Teliya, V. N. (1966). *Russkaya frazeologiya. Semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokulturologicheskiy aspekty* [Russian phraseology. Semantic, pragmatic and linguocultural aspects]. Moskva: Shk. «Yazyki russkoy kultury». (In Russ.).
10. Fatkulina, F. G. (2011). Yazykovaya kartina mira kak sposob kontseptualizatsii deystvitelnosti [Linguistic worldview as a way of conceptualisation of reality]. In *Vestnik Bashkirskogo universiteta. FGBOU VPO «Bashkirskiy gosudarstvennyy universitet»*. Ufa. Pp. 1002-1004. (In Russ.).
11. Shimko, E. A. (2012). O problemakh perevoda frazeologicheskikh yedinit [On problems when translating phraseological units]. In *Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V. P. Astafeva*. Krasnoyarsk: FGBOU VPO «Krasnoyarskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet im. V. P. Astafeva», 2012. Vol. 4 (22). Pp. 349-354. (In Russ.).

12. Shmelev, D. N. (1977). *Sovremennyy russkiy yazyk. Leksika* [Modern Russian language. Lexicon]. Moskva: Prosveshhenie.

13. Seidl, J. (1978). *English idioms and how to use them*. Oxford: Oxford University Press.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Kunin, A. V. (2005). *Bolshoy Anglo-russkiy frazeologicheskiy slovar* [Unabridged English-Russian Phraseological Dictionary]. Moskva: Russkiy yazyk. (In Russ.).

2. *Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar* [Linguistic Encyclopaedic Dictionary]. In V. N. Yartseva (ed.). Moskva: Sov. Entsiklopediya, 1990. (In Russ.).

3. Cambridge international dictionary of idioms. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

4. Longman Idioms Dictionary. Longman Ltd., 2000.

5. Oxford Dictionary of Idioms. Second edition. – Oxford: Oxford University Press, 2004.

6. Spears, Richard A. Dictionary of American idioms and phrasal verbs. Chicago: McGraw-Hill, 2005.

Трофимова Елена Владимировна – кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии (e-mail: elenatrofimova_vl@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Trofimova Elena V. – Candidate of Philology, Associate Professor of English Philology Department (e-mail: elenatrofimova_vl@mail.ru), Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University»
24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Болотова Мария Сергеевна – студент магистратуры кафедры английской филологии (e-mail: bolotict@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Bolotova Maria S. – Master Degree Student of English Philology Department (e-mail: bolotict@mail.ru), Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University»
24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 01 октября 2024 г.